

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciya boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciya boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciya hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

3. M.M.Djurayev, (2021). "Limuzin zotli qoramollarni O'zbekiston sharoitida yetishtirish istiqbollari." Agrar fanlar jurnali, 2(4), 112–118.
4. INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), France. (2017). Limousin Cattle Breed Characteristics and Performance.
5. FAO (2019). Beef Cattle Breeds and Breeding Strategies in Arid Zones. Rome: FAO Publishing.

C. DROMEDARIES VA C. BACTRIANUS TUYALARINING KELIB CHIQISHI VA MAHSULDORLIGINING SHAKLLANISHI

S.Y.Ko'charov

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Tashkent filiali*

R.U.Turganbaev

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Nukus filiali*

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Camelus bactrianus* va *Camelus dromedarius* tuyalarining kelib chiqishi to'g'risida olib borilgan tadqiqot ishlarining tahlili, mahsuldorligining shakllanishi, *Camelus bactrianus* va *Camelus bactrianus* tuyalarini chatishtirishdan olingan avlodlarning xususiyatlar borasida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. *Camelus bactrianus*, *Camelus dromedarius*, kelib chiqishi, mahsuldorligining shakllanishi, chatishtirish, avlod.

Kirish. Bugungi kunda jahon miqyosida asosan tuyachilik bilan shug'ullanuvchi xorijiy davlatlar qatoriga Avstraliya, Mongoliya, Argentina, Afg'oniston, Namibiya, Janubiy Afrika Respublikasi davlatlari kiradi va dunyo miqyosida ikki o'rkachli tuyalarning bosh soni 2 mln dan ziyodroqdir. Ularning bosh soni Yuqorida ko'rsatilgan davlatlarda tuyalar biologiyasini o'rganish va mahsuldorligini oshirish, nasliy xususiyatlarini yaxshilash bo'yicha ma'lum darajada bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Oxirgi yillari, tuyachilikdan olinadigan sut va go'sht mahsulotlari oziq-ovqat xavfsizligi muammosini yechishda zaruriy masala bo'lib, tuyachilik mahsulotlarining miqdor va sifat ko'rsatkichlariga e'tibor qaratish va oziqlantirishning zamonaviy innovatsion usullaridan foydalanish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Mustaqil davlatlar hamkorligi davlatlari orasida bugungi kunda asosan, Qozog'iston Respublikasida bosh soni 227 ming boshni tashkil qilib, bir va ikki o'rkachli tuyalar urchitiladi. Tuyalarning asosiy mahsuldorligi bo'lgan sut, go'sht va jun mahsulotlarini ko'paytirish va sifatini yaxshilash borasida bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari ishlar amalga oshirilgan. Ikki o'rkachli (*G. bactrianus*) tuyalarning seleksion salohiyati oshirish borasidagi olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ishlari

natijasida, ularning biologik imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, mahsuldorligini oshirishga erishilgan.

Tuyalarning seleksion potensialini oshirishda ularning yoshi, jinsi, konstitutsiyaviy tiplari, mahsuldorligining yaylov tiplariga bog'liqligini aniqlash va ularni oziqlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Tuyalarning kelib chiqishi haqida so'z borar ekan Amerika qitasidan bundan 4 mln yillar ilgari tuya skleti topilganligi to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi[4. B.224].

Ushbu fikr tuyalarning kelib chiqishi Amerika degan fikrga to'xtalishgan. Ammo keyinchalik Afrika va Osiyo davlatlaridan kelib chiqqan degan farazlar olg'a suriladi. Ushbu farazlarga asosiy sabab Amerika materigi kashf qilinishi va xalq migratsiyasi tufayli tuyalar transport va boshqa maqsadlarda olib borilgan keyinchalik tuyalar mahsuldorligiga e'tibor qaratilgan va xonakilashgan tuyalarda seleksiyalash jarayonlari boshlangan.

Tuyalar tuyasimonlar oilasi (Camelus) - juft tuyoqlilar turkumining qadoq oyoqlilar kichik turkumiga mansub bo'lib, eski dunyoning o'rkachli tuyalari (Camelus) va yangi dunyoning o'rkachsiz tuyalari - lamalar (Lama) avlodlariga mansub o'rkachsiz tuyalarni o'z ichiga oladi.

Janubiy Amerikada tarqalgan o'rkachsiz tuyalar zotiga to'rtta tur kiradi: ulardan ikkitasi guanako (Lama huanachus Mol) va vikuniya yoki vigon (Lama vicugna Mol) bo'lib, yovvoyi va xonaki shaklda ikkita lama (Lama glama L) hamda alpaka (Lama pacos L) turlari mavjud.

Guanako va vikunyalari oson qo'lga o'rgatiladi, lekin ular ham tez yovvoyilashadi. Ular ovlanadi, ulardan go'sht, teri, jun olinadi. Vikunya guanakoga qaraganda kichikroq va juda qimmatbaho juni bilan ajralib turadi (bir junining og'irligi 0,7-1 kg, juda nozik tuki 120-200 g).

Lamalarning o'zlari guanakolarga qaraganda yirikroq bo'ladi; ular har xil rangda bo'ladi (qo'ng'ir, qora, kulrang, oltin rang, sariq va h.k.); jun olish uchun va chorva mol sifatida foydalaniladi. Ularning juni uzun (30 sm gacha) va biroz dag'al bo'lib, 1,8-3,5 kg dan qirqib olinadi. Lamalar iqlimga yaxshi moslashadi, bizning hayvonot bog'larimizda ular manzarali hayvonlar sifatida saqlanadi.

Alpaka tipik baland tog' hayvoni. Ular lamalardan ham kichikroq. Alpakalarning barmoqlari qadoqlar o'rniga dag'al jingalak jun bilan qoplangan. Ularning bo'yni va tanasi qalin jun bilan qoplangan. Uning og'irligi 3-4 kg. Alpakalar asosan Peruda va qisman Boliviya hindular tomonidan boqiladi. Junlari va mazali go'shtlari uchun qadrlanadi.

O'rkachli tuyalar avlodiga ikki o'rkachli tuya yoki baktrian (Camelus bactrianus) va bir o'rkachli tuya yoki dromedar (Camelus dromedarius) kiradi.

Birinchi turi Evrosiyoda keng tarqalgan va shimolga subarktikagacha etib boradi, ikkinchisining tarqalish joyi janubda (subtropikda) joylashgan. G'arbiy Xitoy, Mongoliya, Buryatiya, Qozog'iston, O'zbekiston va Qalmoq dashtlarida baktrianlar, Shimoliy Afrika, Arabiston, Eron, Turkmanistonda dromedarlar yashaydi.

G'arbiy Qozog'iston, Qoraqalpog'iston, O'zbekistonning janubi, Kavkazorti va Kichik Osiyoda ikkala turi ham uchraydi. Bu yovvoyi tuyalar yashaydigan dastlabki joylarda eramizdan avvalgi 3-2 ming yillar oldin ularni qo'lga o'rgatish amalga oshirilgan.

Tuyalarning skelet tuzilishi, ayniqsa ko'krak umurtqalarining o'tkir o'simtasi va bosh suyagining tuzilishi bo'yicha baktrianlar va dromedarlar bir-biridan farqlanadi. Dromedarda bosh suyagining miya qismi yuz qismidan kuchliroq chiqib turadi; ensa qirrasi va tepa qirrasi orqa qismi ham tepa qismidan keskin chiqib turadi, peshonasi esa baktrianlarga qaraganda uzunroq va torroq bo'ladi. Baktrian katta o'simlikka ega, ayniqsa oyoqlari (galife) va butun jun qoplaminin rangi qoraroq bo'ladi [1.B.13-16].

Janubiy amerika keskin iqlimli cho'l hududlarida o'rkachsiz tuyalarning 2-ta turi, ya'ni vikunya va guanako turlari uchraydi. Ushbu turlar bugungi kunda yovvoyi holida tarqalgan bo'lib, pada bo'lib yashaydi va ularni faqat ovchilik uchun foydalanadi. Ushbu har ikkala tur ham hozirgi tuyalarga nisbatan kichik ularning rangi sariq-qo'ng'ir rangda bo'lib, ko'krak qafasida oq dog'lar bilan farqlanadi. Ularning bo'yi o'rtacha katta yoshdagi vikunyalarda 75 sm tashkil qiladi, tirik vazni esa 45 kg atrofida.

O'rkachsiz tuyalar bir va ikki o'rkachli tuyalarning yovvoyi ajdodlari bo'lishi mumkinmi degan savol ko'pchilik olimlarni qiziqtib kelgan bo'lsada, bugungi kungacha aniq javob bilan isbotlanmaganligicha qoladi.

Bunday fikr va mulozahalarga barham beruvchi qarama-qarshi fikrlarni keltirib o'tsak, [<https://agriexpert.ru/articles/206/znacenie>] keltirilishicha, tuyalar dastlab paleogen davrida, ya'ni bundan 65 million yillar oldin 42 million yildan ortiq davom etgan davrda paydo bo'lgan fikrlar mavjud. Olimlarning ta'kidlashicha, ular 40 million yil oldin SHimoliy Amerikada, Alyaskada vujudga kelgan. So'ngra Janubiy Amerika va Osiyoga tarqalgan degan fikrlarni olg'a suradi. Keyinchalik G'arbiy Osiyodan taxminan 1 million yil avval Arabiston yarim oroli va SHimoliy Afrikaga tarqalgan. Bunday tarqalishlarda ularning asl vatani noma'lumligicha qolmoqda. SHu bilan birga, olimlar aniq bir xulosaga kelishi, aslida tuyalar vatani shimoliy amerika degan fikrni tasdiqlashi juda qiyin. Osiyo davlatlarida tuyalar uchun qulayli hudud hisoblanib, qumli cho'l sharoitlariga moslashuvchanligi juda yuqori bo'lgan va mahalliy xalq uchun transport vazifasini o'tagan. Ayniqsa, savdoning rivojlanishi bilan tuyalar etakchi cho'l hayvonlari sifatida tanilgan. Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanishiga o'z hissasini qo'shibgina qolmay, keyinchalik oziq-ovqat muammosida ham o'z hissasini qo'shgan.

Davrlar o'tishi bilan O'rta Osiyoda ulkan va ko'p sonli tuya karvonlari Ipak yo'lidagi buyuk savdo shaharlarining boyligi va o'sishini ta'minlagan, ular orqali Osiyo va Evropa o'rtasida tovarlar harakatlangan.

Tuyalar keskin iqlim sharoitiga moslashuvchanligi juda yuqoriligi tufayli bugungi kunda Afrika qit'asida C. Dromedaries tuyalarining 12 turi bulib, jami 3153 ming boshni tashkil etadi. Bu degani dunyo miqyosidagi tuyalarning 17 %-ni tashkil etadi [<https://agriexpert.ru/articles/206/znacenie>].

SHimoliy Afrikaning yarim cho'l va cho'l hududlari aholisining hayotida tuyachilik alohida muhim o'rin tutadi. Sababi ushbu hududlarda texnikadan foydalanish qiyin bo'lgan maydonlarda tuyalar kuchidan foydalanish, shu bilan birga bu soha aholiga yashash uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat, kiyim-kechak muammosini echishda ham ma'lum darjada xizmat qiladi. Tuya junidan ko'rpa va kiyim-kechak tayyorlansa, tuya go'shti va suti oziq-ovqat sifatida foydalanib kelingan.

[5.B.3-9] o'z tadqiqotlarida keltirishicha, tuyalarni xonakilashtirish dastlab Arabiston yarim orolining janubi-sharqiy qirg'og'ida vujudga kelgann bo'lib, zamonaviy genetik izlanishlar ushbu hududda tuyalarni xonakilashtirishga ehtiyoj tug'ilgan va asosiy mumkin bo'lgan hududlari ekanligini tasdiqlaydi. Muallifning fikriga ko'ra, yovvoyi tuyalarni dastlab uy hayvonlari sifatida saqlash va keyinchalik ularning mahsuldorligi, yuk tashish kuchi va qolaversa sport o'yinlari uchun foydalanishi ularni seleksiyalash ishlarining boshlanishidan dalolat beradi. Muallif ko'rsatmalarida, 1927 yillarda zooarxeologik qazishmalarda «Ishim faynasi» hududida tuya sklet suyaklari topilganligi va ushbu suyaklar hozirgi xonakilashtirilgan tuyalar suyaklaridan birmuncha kichikligi, tish tuzilishi esa, nozik ekanligi ta'kidlanadi.

[3.B.161-166] tadqiqotlarida paleogeografik rekonstruksiyalarda qazilma faunasi ro'yxatida Paracamelus avlodi vakillarining mavjudligi haqida ma'lumotlar keltiradi. Muallifning ta'kidlashicha, ushbu hudud cho'l yoki yarim cho'l landshaftlari, yuqori harorat va namlikning tanqisligi sifatida qaraladi. Ammo shunday dalillar borki, fikrni rad etishga imkon beradi. Tuyalarning yovvoyi ajdodi hisoblangan Paracamelus avlodining dastlabki vakillari miotsen oxirida SHimoliy Amerikadan Evrosiyo hududiga kirib kelgan degan farazlar bor. O'sha davrlarda SHimoliy Amerika juda qulayli hudud hisoblangan va ular uchun odatiy bo'lgan ochiq va yarim ochiq landshaftlardagi ekologik bo'shliqlarni egallagan.

Muallif xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyodan Afrikagacha bo'lgan cho'zilgan maydonlarda paracameluslar mastodontlar, karkidonlar, gipparionlar, antilopalar, jirafalar va mayda bug'ular bilan birga yashaganligi va ular yashash tarzi bir-biriga o'xshashligi aytiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tuyalarning kelib chiqishi uzoq davrlarga boradi, SHunday fikrlar mavjudki, tuyalar shimoliy Amerika va hozirgi Kanada davlatlari hududida yovvoyi holda uchraganligi va keyinchalik boshqa materiklarga tarqalganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bor. SHuni qattiq ta'kidlash lozimki, Bir va ikki o'rkachli tuyalar tana tuzilishlari bilan bir-biriga o'xshashlik tomonlari bo'lsayam, ular bir-birlaridan kelib chiqqanligi to'g'risida aniiq ma'lumotlar mavjud emas. Tuyalarni xonakilashtirida avval ularning kuchidan foydalanish, sport o'yinlariga jalb etish va keyinchalik Arab davlatlarida sutidan foydalanish maqsadida seleksiya ishlari boshlanganligi ma'lum.

Foydalanilgan adabiyolar.

1. Баймуқанов А., Алиханов О., Дошанов Д. Влияние производителей калмыцкого бактриана на продолжительность плодоношения помесных

верблюдоматок // Материалы V-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий», Горно-Алтайск, 2015. С. 13-16.

2. Боголюбский С. Н. Происхождение верблюдов. / С.Н Боголюбский // Алма-Ата. 1929.-5 с

3.Титов В.В. Особенности морфологии и экологии верблюдов рода *Camelus*. Современная палеонтология: Классические и новейшие методы. Москва. ПИН РАН, 2005. Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону С. 161–166.

4. Терентьев С. М. Верблюдоводство. // - Москва, 1975. – 224 с.

5. Херасков С. Г. Некоторые биологические особенности верблюда как молочного животного. // Тр. Оренбургского СХИ.–М., 1971 – Т.30–3-9 с.

6. <https://agriexpert.ru/articles/206/znacenie-i-sovremennoe-sostoyanie-verblyudovodstva-v-rk-i>

CAMELUS DROMEDARIUS VA CAMELUS BACTRIANUS TUYALARINI JUFTLASH VA SELEKSIYALASH BO‘YICHA TAJRIBALAR TAHLILI

S.Y.Ko‘charov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Tashkent filiali

R.U.Turganbaev

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Camelus dromedarius* va *Camelus bactrianus* tuyalarini juftlash va seleksiyalash bo‘yicha tajribalar tahlili keltirilgan va xulosalar qilingan.

Kalit so‘zlar. *Camelus dromedarius*, *Camelus bactrianus*, tuyalar, juftlash, seleksiyalash, tajribalar, tahlillar.

Kirish. O‘zbekiston respublikasining asosiy cho‘l va yarim cho‘l hududlari xalqi tuyachilik bilan shug‘ullanib, ularning bosh soni 2023 yil holatiga 20,1 ming boshni tashkil qiladi. SHunday mazkur bosh sonning Navoy viloyatida 44,3 %, Qoraqalpog‘iston respublikasida 24,1 %, Buxoro viloyatida 11,9 %, Kashqadaryya viloyatida 8,1 % va qolgan bosh soni boshqa viloyatlar ulushiga 11,6 % to‘g‘ri keladi [6. <https://yuz.uz/news>].

O‘zbekiston Respublikasida asosan tuyachilik bilan Qoraqalpog‘iston Respublikasining Ustyurt platosi va shimoliy Qizilqum xududlarida shug‘ullanadi. Hozirgi kunda Qoraqalpog‘iston Respublikasida barcha toifadagi xo‘jaliklarda jami tuyalar soni 4844 boshni tashkil qiladi.

Qadim zamonlardan ma‘lumki, bir va ikki o‘rkachli tuyalarni juftlashda asosiy vazifalarning biri yuk tashish kuchini ortirish, tashqi muhit sharoitlariga